

TOSHKENT BOTANIKA BOG‘IGA INTRODUKSIYA QILINGAN BIGNONIACEAE OILASI AYRIM TURLARINING TAVSIFI

Hamrayeva Dilovar Axadovna b.f.f.d.(PhD)

Turdiboyev Shohbozbek Abdumalik o‘g‘li

Rahmatillayev Muslimjon Sobir o‘g‘li

O‘zR FA Botanika instituti huzuridagi akademik

F.N. Rusanov nomidagi Toshkent Botanika bog‘i ilmiy xodimlari

khamrayeva2016@mail.ru

turdiboyevshohbozbek@mail.ru

rahmatillaevmuslimjon8099@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15596146>

Annotatsiya: Maqolada qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lgan, ko‘kalamzorlashtirishda foydalanilayotgan va vertikal ko‘kalamzorlashtirishga tavsiya etish mumkin bo‘lgan ayrim turlarning tavsifi keltirilgan.

Kalit so‘z: Toshkent Botanika bog‘i, *Chilopsis linearis*, *Catalpa* x *Chilopsis*, *Campsis radicans*, iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilikka chidamli tur, gibrid.

АННОТАЦИЯ: В статье приводится описание некоторых видов, которые устойчивы к засухе, используются в ландшафтном дизайне и могут быть рекомендованы для вертикального озеленения.

Ключевое слово: Ташкентский Ботанический сад, *Chilopsis linearis*, *Catalpa* x *Chilopsis* Rusanov., *Campsis radicans*, изменение климата, засухоустойчивый вид, гибрид.

Annotation: The article describes some species that are resistant to drought, are used in landscape design and can be recommended for vertical gardening.

Keyword: Tashkent Botanical Garden, *Chilopsis linearis*, *Catalpa* x *Chilopsis* Rusanov., *Campsis radicans*, climate change, drought-resistant species, hybrid.

Atrof muhitga antropogen omillar, xususan texnogen ta‘sirning haddan ziyod ortib ketganligi, urbanizatsiya jarayonining kuchayib borayotganligi, bu esa tabiatdagi muvozanatning buzilishiga, inson salomatligi uchun yangi xavflarni kelib chiqishiga olib kelmoqda. Yashillik esa shaharlar iqlimini yumshatadi, harorat va namlikni tartibga soladi, shovqin va shamolni pasaytiradi, atmosferani chang va zaharli chiqindilardan, havoni mikroblardan tozalaydi, ionlar, smola va xushbo‘y hidlar bilan boyitadi, fitonsidlar chiqarib, havodagi zararli mikroorganizmlarni o‘ldiradi, quyosh radiatsiyasi ta‘sirini kamaytiradi, tuproqning haddan tashqari qizishini oldini oladi[1].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda iqlimning o‘zgarishi, yillik o‘rtacha haroratning ko‘tarilishi, mavsumiy qurg‘oqchilik kuchayishi tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu salbiy ta‘sirning oqibatlarini yumshatish uchun davlatimiz tomonidan qator tadbirlar ishlab chiqish va dasturlar asosida loyihalarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar mamlakatimizda ekologik barqarorlikni ta‘minlash, fuqarolarimiz, mustaqilligimizning huquqiy asosi bo‘lgan Konstitusiyada belgilangan qulay atrof muhitda yashash huquqi va erkinliklariga zamin yaratadi.

Respublikamiz hududini ko‘kalamzorlashtirishda foydalaniladigan manzarali daraxt va butalar assortimentini boyitish va ular genofondini saqlash, onalik plantatsiyalarini tiklash va ko‘paytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimiz shahar va qishloqlarida keyingi yillarda keng ko‘lamda jahon andozalariga mos qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ular atrofida shunga mos holda ko‘kalamzorlashtirish va landshaft dizayni ishlari amalga oshirilmoqda. Bu ishlarni to‘la qonli amalga oshirish uchun esa mahalliy iqlim sharoitida betalofat o‘sadigan manzarali daraxt va butalar assortimenti bo‘lishi lozim. Quyida ko‘kalamzorlashtirishda foydalanilayotgan (*Chilopsis linearis*, *Catalpa* x *Chilopsis* Rusanov.) va vertikal ko‘kalamzorlashtirishga tavsiya etish mumkin bo‘lgan ayrim turlarning (*Campsis radicans* (L.)Seem.) tavsifi keltirilgan.

Shaharlarda aholini yashash sharoitlarini qulay darajasiga ko‘tarish, dam olishini ta‘minlash, shahardagi sanitar holatni yaxshilash, mikroiklimni yuzaga keltirish va sog‘lomlashtiruvchi yashil hududlar maydonlarini

kengaytirishda manzarali yashil daraxtzorlarning roli baland. Ko‘kalamzorlashtirish uchun qo‘llanilayotgan manzarali daraxt-buta turlari assortimentini boyitish ham muhim ahamiyatga ega.

Bignoniya-doshlar(Bignoniaceae) - ikki pallali o‘simliklar oilasi. Bignoniya-doshlar ga daraxt, buta, chirmovuq, ba‘zan o‘tlar kiradi. Barglari qarama - qarshi, ba‘zan navbatlashib joylashgan. Gullari ikki jinsli, yirik, zigomorf, ro‘vaksimon to‘pgullarga yig‘ilgan. Mevasi har xil shaklli ko‘sakcha. 120 tacha turkumi va 800 tacha turi ma‘lum. Asosan, tropik va subtropik mamlakatlarda o‘sadi. Uzoq Sharq va Markaziy Osiyoda bir qancha turi yovvoyi holda o‘sadi. Ba‘zi turlaridan qimmatbaho yog‘och olinadi.

Chilopsis linearis. Tez o‘sovchi ko‘rkam buta yoki kichik daraxt. Uning vatani AQSHning janubi-g‘arbiy qismi va Meksikaning shimoliy qismi hisoblanadi. Vatanda balandligi 12 m gacha yetadi. Barglari yaltiroq, ko‘pincha yopishqoq, odatda muqobil, kamroq qarama-qarshi yoki burmali, oddiy, chiziqli-lansetsimon, egri, uzunligi 30 sm gacha. Gullari katalpa gullariga o‘xshaydi, katta, ikki tomonlama nosimmetrik (zigomorfik), shirin hidga ega, rangi oqdan binafsha ranggacha, bahorning oxiridan kuzgacha uzoq muddat davomida gullaydi (1-rasm).

1-rasm. *Chilopsis linearis*

Gullar shoxlarning uchlarida paydo bo‘ladi. Keyinchalik, ularda 15-25 sm uzunlikdagi loviya shaklidagi dukkaklar paydo bo‘ladi. Ular keyingi bahorgacha o‘simlikda qoladi va undan tukli urug‘lar paydo bo‘ladi. *Chilopsis* nektari bilan turli hashoratlarni o‘ziga tortadi va uning urug‘i qushlar uchun oziq bo‘ladi. *Chilopsis* ni tez o‘sishi, qurg‘oqchilikka chidamliligi va parvarish qilish qulayligi uni Vatanda mashhur o‘simlikka aylantirgan. Quyoshli yoki qisman soyani afzal ko‘radi.

Chilopsis linearis ajoyib manzarali o‘simlik sifatida ekiladi yoki qurg‘oqchil mintaqalarda eroziyani nazorat qilish uchun ishlatilishi mumkin. Zararkunandalar va kasalliklar deyarli ta‘sir qilmaydi. Haftada bir marta sug‘orish yetarli.

Chitalpa tashkentensis - Chitalpa gibridining yagona turi. Bu kichik daraxt bo‘lib, balandligi 4-6 metr gacha yetadi. Gibrid 1964 yilda botanik olim N. F. Rusanov tomonidan Toshkent Botanika bog‘ida *Chilopsis linearis* va *Catalpa bignonioides* ni o‘zaro changlatish yo‘li bilan olingan. *Chitalpa tashkentensis* nomi 1991 yilda ro‘yxatga olingan. Hozirgi vaqtda xilokatalpa manzaradorligi va uzoq gullashini (O‘zbekistonda apreldan kuzgi sovuqgacha) namoyish etadigan, iqlimi mos bo‘lgan dunyoning ko‘plab mintaqalarida yetishtiriladi.

Toshkent xilokatalpasining (*Catalpa* x *Chitalpa tashkentensis*) yaratilish tarixi Toshkent Botanika bog‘ida tadqiqot olib borgan atoqli botanik Nikolay Fedorovich Rusanov nomi bilan chambarchas bog‘liq. Aynan o‘sha yerda, 1964 yilda, avlodlararo duragaylash bo‘yicha mashaqqatli ishlar natijasida, bu noyob gibrid olindi. *Chilopsis linearis* va *Catalpa bignonioides* ning kesishishi ikkala ota-ona turining eng yaxshi fazilatlarini birlashtirgan o‘simlikka olib keldi. Olingan gibrid sterilligi bilan ajralib turadi, bu uning urug‘ini ko‘paytirish imkoniyatini istisno qiladi. Ushbu holat asosan vegetativ ko‘payish –qalamchalarga asoslangan holda uning tarqalish xususiyatlarini belgilaydi. Manzaralilik xususiyati tufayli xilokatalpa tezda bog‘bonlar orasida mashhurlikka erishgan. 1977 yilda amerikalik botanik Robert Xebb xilokatalpaa qalamchalarini Nyu-York Botanika bog‘iga olib borgan va bu uning Shimoliy Amerikada tarqalishiga yordam bergan [2].

Hozirgi vaqtda Toshkent xilokatalpasi dunyoning turli mintaqalarida keng tarqalgan. U bog'larda o'stiriladi va landshaft dizaynida ajoyib kompozitsiyalar yaratish uchun ishlatiladi. Toshkent xilokatalpasi turli xil tuproq sharoitlariga moslashuvchanligi va qurg'oqchilikka chidamliligi tufayli shaharlarni obodonlashtirish va barqaror landshaftlarni yaratish uchun istiqbolli o'simlik hisoblanadi. Xilokatalpa ko'chatlarini ekish mintaqaning iqlimiy xususiyatlarini hisobga olgan holda maqbul vaqtda amalga oshirilishi kerak. Ko'pgina iqlim sharoitida ekish uchun eng mos vaqt bahor (sovuq tugaganidan keyin) yoki kuzning boshi (doimiy sovuq ob-havo boshlanishidan bir yarim oy oldin). Ekish vaqtini tanlash o'simlikning yangi sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashishini ta'minlash uchun muhimdir. Bahorgi ekish ko'chatning butun vegetasiya davrida faol rivojlanishiga imkon beradi va kuzgi yekish qish boshlanishidan oldin ildiz otishiga imkon beradi.

Ekishdan oldin, ko'chatning ildiz tizimini diqqat bilan tekshirish kerak. Zararlangan yoki qurigan ildizlarni ehtiyotkorlik bilan kesish kerak, faqat sog'lomlarini qoldirish kerak. Ekish chuqurining kattaligi uning diametridan 2-3 baravar katta, ildiz tizimini erkin joylashtirish uchun yetarli bo'lishi kerak. Suvning turg'unligini oldini olish uchun chuqurning pastki qismida 10-15 sm qalinlikdagi mayda tosh, shag'al yoki singan g'isht bo'laklaridan drenaj qatlamini yaratish tavsiya etiladi.

***Campsis radicans* (L.) Seem.** Amerika va Afrikaning tropik va subtropikalarida keng tarqalgan o'simliklar turi. 7 turni o'z ichiga oladi, ulardan ikkitasi manzarali o'simliklar sifatida keng o'stiriladi va butun dunyo bo'ylab mos iqlim mintaqalarida tabiiylashtirilgan. Barglari qarama-qarshi, oddiy yoki murakkab uch bargli bo'lib, yaproqlar va barg plastinkasining qarama-qarshi joylashuvi bilan ajralib turadi. Tabiiy turlarning gultojbarglari yorqin, sariq yoki to'q sariq-qizil, madaniy duragaylarda boshqa ranglar mavjud. Shakli qo'ng'iroqsimon shaklga ega, tashqi tomondan silliq, poyalarida havo ildizlari bo'lgan yog'ochli liana. Mevasi uzun cho'zilgan, yassilangan quticha shaklida, pishganida yorilib ketadi. Urug'lari tekis va ingichka. O'zbekiston sharoitida qurg'oqchilik va issiqqa yetarlicha chidamli bo'lganligi sababli *Campsis radicans* ni vertikal ko'kalamzrlashtirishga tavsiya etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Печеницин В.П., Ёзиев Л.Х., Абдиназаров С.Х., Турғунов М.Д. “Ўзбекистон шаҳарларини кўкаламзорлаштириш”. – Тошкент: “Фан”, 2020. – Б. 3-4.
2. Русанов Н.Ф. Род *Catalpa* Scopoli. Дендрология Узбекистана Т-IX. Ташкент: “Фан”, 1978. – С. 130-170.
3. Темиров Э.Э ва б.қ. Ботаника боғи бўйича йўл кўрсаткич. Тошкент: “Фан”, 2024. – Б. 24-25.
4. <https://www.plantarium.ru/>.